

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollari
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Suyarov Maxmudjon
SamDU tarix fakulteti
1-bosqich magistranti

VIRTUAL MUZEYLARNING TARIX TA’LIMIDAGI AHAMIYATI

Annotatsiya. Ma’lumki, butun dunyo bo’ylab tarix fani sohasidagi bilimlarni oshirishga imkon beradigan juda ko’plab muzeylar mavjud. Biroq, tadqiqotchilar, muzey ixlosmandlarining barchasi ham bu muzeylar bilan bevosita tanishishiga bir qator omillar to’sqinlik qiladi. Shu sababli ushbu muzeylar o’zlarining boy ilmiy kolleksiyasini jahonga namoyish qilish uchun zamonaviy texnologiyalar xizmatidan foydalanishga keng ko’lamda e’tibor bermoqda. Shunday tadbirlar qatoriga virtual muzeylar yaratish loyihasini keltirishimiz mumkin. Bu soha vakillari tomonidan bajarilayotgan ishlar ham muzeylar faoliyati ham qiziquvchilar uchun ijobiy ahamiyatga ega bo’lmoqda.

Annotation. It is known that there are many museums around the world that allow us to increase our knowledge in the field of history. However, a number of factors prevent all researchers and museum lovers from directly getting acquainted with these museums. For this reason, these museums pay a lot of attention to the use of modern technologies to show their rich scientific collection to the world. Among such activities, we can mention the project of virtual museums. Both this project and the activities of the museums have positive significance for those interested.

Аннотация. Известно, что в мире существует множество музеев, которые позволяют нам расширить наши знания в области истории. Однако

ряд факторов мешает всем исследователям и любителям музеев непосредственно познакомиться с этими музеями. По этой причине эти музеи уделяют большое внимание использованию современных технологий, чтобы показать миру свою богатую научную коллекцию. Среди таких мероприятий можно отметить проект виртуальных музеев. И этот проект, и деятельность музеев имеют положительное значение для интересующихся.

Kalit so'zlar: virtual muzey, kolleksiya, onlayn, ekponat, zamonaviy texnologiya, internet, ta'lim tizimi

Keywords: virtual museum, collection, online, exhibition, modern technology, internet, education system

Ключевые слова: виртуальный музей, коллекция, онлайн, выставка, современные технологии, интернет, система образования

Kirish. Ma'lumki, dunyoning turli davlatlarida o'z kolleksiyalari bazasining ahamiyati jihatidan turlicha mashhurlik darajasiga ega muzeylar mavjud. Ular qatoriga Parij shahridagi Luvr, Sank-Peterburgdagi Ermitaj, Londondagi Britaniya va boshqa shu kabi mashhur muzeylarni keltirishimiz mumkin. Tabiiyki, ushbu muzeylarda saqlanayotgan eksponatlarning katta qismi tarix ilmi uchun o'ta muhim hisoblanadi. Chunonchi, bu muzeylarda eng mashhur tarixiy buyum, ashyolarning asl nusxalarining ham saqlanishi ularga bo'lgan qiziqishni yanada oshiradi.

Tan olish joizki, bu kabi muzeylarga tashrif buyurish bir qancha moliyaviy va boshqa qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin. Shu sababli hatto ba'zi fan olimlari ham ushbu inshootlarda mavjud boy tadqiqot materiallari bilan tanishish imkoniyatidan mahrumdir. Biroq, fan texnika taraqqiyoti natijasida muzeylar o'zlarining bebaho eksponatlarini qiziquvchilar e'tiboriga havola etishning yangi usullarini yaratmoqdalar. Jumladan, virtual muzeylar tizimi orqali muzeylarning barcha eksponatlari ixlosmandlar ommasiga internet tarmog'i orqali namoyish etilmoqda. Ayniqsa, Covid-19 pandemiyasi karantini davrida muzeylar o'zlarining faoliyatini davom ettirish maqsadida muzeyga kelish imkonidan vaqtinchalik mahrum bo'lgan

kishilar uchun onlayn shaklda, internet saytlari orqali muzeylar kolleksiyalarini keng ko'lamda namoyish etishning yangicha tizimlarini jadal ravishda rivojlantirdilar¹.

Virtual muzeylar tarixiga nazar soladigan bo'lsak, bu turdagi, muzey ixlosmandlarini jalb qilishning eng birinchi namunasi 1991-yilda Berners-Lee va uning hamkasblari tomonidan yaratildi. Tan olish lozimki, dastlabki shu kabi muzeylar faoliyatida bir qator kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Jumladan, ularda tasvirning sifati hamda uning harakatlarini boshqarish borasida bir qator nuqsonlarni kuzatishimiz mumkin. Jumladan, 1997-yilda Jones-Garmil tomonidan yaratilgan The Wired Museum faoliyatida shu kabi muammolar yaqqol ko'zga tashlanadi². Keyinchalik bu turdagi muzeylarning texnik bazasi sekin-asta takomillashib bordi. Dastlabki virtual muzeylar maxsus internet veb saytlariga muzey ko'rgazmalarining foto nusxalarini joylash orqali vujudga kelgan bo'lsa, hozirga kelib ixlosmandlar muzeylar bo'ylab vedio tasvir vositasida sayohat qilish imkoniga egadirlar.

Virtual muzeylar tizimini yaratish tashkilotchilardan o'ziga xos qiyinchiliklar hamda mashaqqatli mehnat talab qiladi. Jumladan, ular tomonidan muzeylarda saqlanayotgan noyob kitoblarning elektron nusxalari tayyorlanadi hamda ular katalog shaklida tizimga joylashtiriladi. Shuningdek, muzey eksponatlarining ma'lum qismini o'z ichiga olgan mikrofilmlar hamda radioeshittirishlar ham tizimga doimiy ravishda yuklab boriladi. Bu kabi ishlar ijtimoiy tarmoqlar, maxsus internet veb saytlari hamda ba'zi telekanallar vositasida jamoatchilik etiboriga havola qilinadi. Muzey xodimlari tomonidan tayyorlangan taqdimotlarda esa eksponatlarning barcha xususiyatlarini yoritishga harakat qilinadi. Bundan tashqari, maxsus ravishda ishga qabul qilingan xodimlar guruhi tomonidan muzey eksponatlarini o'zida aks ettirgan turli qiziqarli, animatsion filmlar yaratilishi tajribasi ham amalga oshirilmoqda.

¹The Smithsonian museum in Washington remained open virtually during the pandemic period https://www.washingtonpost.com/goingoutguide/museums/yes-its-still-worth-visiting-the-smithsonian-during-a-pandemic-heres-why--and-how-to-do-it-safely/2020/11/18/3a08f6b8-235d-11eb-a688-5298ad5d580a_story.html 25.019.2023

² Giuliano Gaia, Stefania Boiano, Jonathan P. Bowen, Ann Borda. Museum websites of the first wave: The rise of the virtual museum // Published by BCS Learning and Development Ltd. Proceedings of EVA - London.: 2020. p-1.

Ushbu turdagi muzeylar faoliyati yutuqlari ta'lim tizimiga ham jadal ravishda kirib kelmoqda. Ular vositasida o'qituvchilar o'z o'quvchilari bilan birga masofadan turib dunyoning ko'zga ko'ringan muzeylariga virtual ekskursiya qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Tabiiyki, bu jarayonlar o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otmoqda hamda ularning dars jarayonlariga bo'lgan qiziqishi ortib, dars sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda³. Bu kabi interfaol usullar orqali mashg'ulotlarni olib borgan pedagoglar darsdan o'zlari ko'zlagan maqsadga samarali ravishda erishmoqda hamda bu jarayon o'quvchilar bilimi darajasi, dunyoqarashini boyitmoqda.

Shuningdek, virtual muzeylar ya'ni internet tarmog'idan foydalangan holda dars jarayonlarini tashkil etish o'quvchilarning zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini ham boyitib bormoqda⁴. Ilmiy tadqiqot faoliyatini olib borayotgan tadqiqotchilar uchun ham bu turdagi muzeylardan foydalanish imkoni ularning tadqiqot faoliyatlari samaradorligini keskin oshirmoqda. Jumladan, ular o'zlari tadqiq etayotgan tarixiy davrga oid eksponatlar holati bilan onlayn tarzda keng ma'lumot olish imkoniga ega bo'lmoqdalar. Chunonchi, tadqiqotchilarga video hamda foto tasvirlardan tashqari ayrim turdagi eksponatlar, jumladan, fono shaklidagi audio materiallar ham taqdim etilmoqda⁵.

Shu bilan bir qatorda, bu turdagi muzeylar yaratish orqali ularning ommaviylik, mashhurlik darajasini oshirishga ham umid qilinmoqda. Tabiiyki, ushbu tizim orqali muzeyning faoliyatiga, uning noyob eksponatlariga qiziqib qolgan kishi albatta keyinchalik ushbu muzeyga tashrif buyurishga harakat qiladi. Bu esa muzeylar faoliyati rivoji uchun ijobiy hodisadir. Shu tariqa bu turdagi onlayn platformalar targ'ibotchi vazifasini o'taydi.

O'zbekistonda muzeylar tizimini yanada takomillashtirish maqsadida 1998-yil 12- yanvarda qabul qilingan "Muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash va

³ Alessandra Antonaci, Michela Ott, Francesca Pozzi. Virtual museums, cultural heritage education and 21st century skills // Istituto Tecnologie Didattiche –Consiglio Nazionale delle Ricerche. p-5.

⁴ Dr. Greg Jones, Mark Christal. The future of virtual museums: online, immersive, 3D environments // Created Realities Group. 2002. p-9.

⁵ Kristina Barekyan, Lisa Peter. Digital learning and education in museums, innovative approaches and insights // NEMO Working Group LEM - The Learning Museum. – Berlin.: 2023. p-6.

takomillashtirish to‘g‘risida“gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni ushbu soha rivojida katta ahamiyatga ega bo‘ldi⁶. Ushbu qonun hujjati asosida muzeylar faoliyatiga keng qamrovda zamonaviy texnologiyalarini joriy qilish lozimligi qonunchilik tizimimiz vositasida mustahkamlab qo‘yildi. Shu asnoda turli kompyuter dasturlari vositasida muzeydagi eksponatlarning elektron nusxalari yaratildi hamda virtual muzeylar bazasi muttasil boyitib boriladigan bo‘ldi. Shu tariqa, barcha sohalarga o‘zining sezilarli ta‘sirini ko‘rsata olgan texnikaviy rivojlanish bu jabhani ham chetlab o‘tmadi.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlab o‘tishimiz lozimki, virtual muzeylar yaratishning qisqa tarixi davomida ushbu tizim rivojlanib borayotgan yangi, zamonaviy texnologiyalarga muttasil ravishda moslashib bormoqda. Chunonchi, dastlab nisbatan sodda shaklda yaratilgan ushbu loyiha sekin-asta takomillashib bormoqda⁷. Amalga oshirilayotgan bu kabi tadbirlar tarixchi-mutaxassislar tayyorlash ishiga ham o‘zining ijobiy ta‘sirini o‘tkazmoqda. Umuman olganda, raqamli texnologiyalarning ta‘lim jarayonlarida qo‘llanilishi ushbu mashg‘ulotlarni mazmunan boyitmoqda hamda faoliyat samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Shu tariqa, biz virtual muzeylar tizimi orqali davlatlar chegaralarni “kesib” o‘tdik hamda jahonga mashhur muzeylar, ularning olamshumul eksponatlari bilan tanishish, ularni tadqiq etish imkoniyatiga ega bo‘ldik.

⁶. “Muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash va takomillashtirish to‘g‘risida“gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni <https://lex.uz/docs/-209722>, 29.09.2023.

⁷ Nadezhda Povroznik. Digital History of Virtual Museums: The Transition from Analog to Internet Environment // Perm State University, 614990, Perm, Russia. 2020. p-2.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. The Smithsonian museum in Washington remained open virtually during the pandemic period
https://www.washingtonpost.com/goingoutguide/museums/yes-its-still-worth-visiting-the-smithsonian-during-a-pandemic-heres-why--and-how-to-do-it-safely/2020/11/18/3a08f6b8-235d-11eb-a688-5298ad5d580a_story.html 25.019.2023
2. Giuliano Gaia, Stefania Boiano, Jonathan P. Bowen, Ann Borda. Museum websites of the first wave: The rise of the virtual museum // Published by BCS Learning and Development Ltd. Proceedings of EVA - London.: 2020.
3. Alessandra Antonaci, Michela Ott, Francesca Pozzi. Virtual museums, cultural heritage education and 21-century skills // Istituto Tecnologie Didattiche – Consiglio Nazionale delle Ricerche.
4. Kristina Barekyan, Lisa Peter. Digital learning and education in museums, innovative approaches and insights // NEMO Working Group LEM - The Learning Museum. – Berlin.: 2023.
5. Dr. Greg Jones, Mark Christal. The future of virtual museums: online, immersive, 3D environments // Created Realities Group. 2002.
6. . “Muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash va takomillashtirish to‘g‘risida“gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni <https://lex.uz/docs/-209722>, 29.09.2023.
7. Nadezhda Povroznik. Digital History of Virtual Museums:The Transition from Analog to Internet Environment // Perm State University, 614990, Perm, Russia. 2020.